

МУОСИРГАРДОНИИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКАИ БАСОМАДҲОИ ФАВҚУЛБАЛАНД

Бобоева Набуватхон Баҳовадиновна

МДТ Донишгоҳи давлатии Хучанд, муаллими калони кафедраи электроника,
факултети физикаю техника

Шарҳи мухтасар: Дар мақола хусусиятҳои асосии дастгоҳҳои микроэлектроникаи басомадҳои фавқулбаланд (СБФБ) баррасӣ гардидаанд. Душвориҳои лоиҳакашӣ ва истеҳсоли ин гуна асбобҳо, аз ҷумла таъсири гиреҳҳои хурдандоза, мавҷудияти параметрҳои паразитӣ, зичшавии майдонҳои электромагнитӣ, масъалаҳои мубодилаи гармӣ ва талаботи баланд ба дақиқии технологӣ шарҳ дода мешаванд. Норасоии назарияи қатъии таҳлил барои хатҳои микроэлектронӣ таъкид гардида, зарурати истифодаи усулҳои тахминӣ ва санчишҳои таҷрибавӣ нишон дода шудааст.

Калидвожаҳо: микроэлектроника, басомадҳои фавқулбаланд (СБФБ), дастгоҳҳои микрохаттӣ, схемаҳои интегралӣ, элементҳои Ғаъол, диодҳои Ганн, транзисторҳои фавқулбаланд, варакторҳо, хатҳои интиқол, технологияҳои гибридии тунук

Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности устройств микроэлектроники сверхвысоких частот (СВЧ). Описываются сложности проектирования и изготовления таких приборов, включая влияние малых размеров узлов, наличие паразитных параметров, концентрацию электромагнитных полей, проблемы теплоотвода и высокие требования к технологической точности. Подчеркивается отсутствие строгой теории анализа для микроэлектронных линий передачи, что обуславливает необходимость применения приближённых методов расчёта и проведения экспериментальных исследований.

Ключевые слова: микроэлектроника, сверхвысокие частоты (СВЧ), микрополосковые устройства, интегральные схемы, активные элементы, диоды Ганна, СВЧ-транзисторы, варикапы, линии передачи, тонкоплёночные гибридные технологии.

Abstract: The article discusses the main features of microwave (high-frequency) microelectronic devices. The difficulties of designing and manufacturing such devices are described, including the effects of small component dimensions, the presence of parasitic parameters, concentration of electromagnetic fields, heat dissipation problems, and strict requirements for technological accuracy. The absence of a rigorous analytical theory for microelectronic transmission lines is emphasized, which necessitates the use of approximate calculation methods and experimental investigations.

Keywords: microelectronics, microwave frequencies (MW), microwave devices, microstrip devices, integrated circuits, active components, Gunn diodes, microwave transistors, varactors, transmission lines, thin-film hybrid technologies.

Диапазони микроэлектроникаи басомадҳои фавкулбаланд, тақрибан дар миёнаи солҳои 60-ум қорӣ карда шудааст. Пеш аз ҳама, ин ба душвории сохтани дастгоҳҳои фаъоли басомадҳои фавкулбаланд вобаста аст. Ба ғайр аз ин, хангоми лоихакашӣ ва сохтани Асбобҳои микроэлектроникӣ басомадҳои фавкулбаланд бисёр омилхоро ба назар гирифта нолзим аст, ки аз сабаби хурд будани гирехҳо, консентратсияи майдонҳои пурзӯр дар ҳаҷми хурд, мавҷудияти схемаҳои паразитӣ пайвастиҳои, таъсири мутақобилаи элементҳои ба ҳам наздик қойгир шуда, душвории баргараф кардани гармӣ, талабот ба дурустии истеҳсолот ва яхела будани мавод коркард карда шудааст. Хангоми лоихакашии таҷҳизоти микроэлектроникӣ басомадҳои фавкулбаланд хеле кам ҷудо кардани ҳисоби электрикӣ схема, коркарди лоиха ва ҳатто технологияи истеҳсол кардан мумкин аст. Чун қоида, ин як раванди ягона ва яхела будани мавод мебошад.

Барои муайян кардани параметрҳои гирехҳои микроэлектроникӣ басомадҳои фавкулбаланд, масъалаи сарҳадии электродинамикаро ҳал кардан лозим аст. Бо вучуди ин, ҳатто барои хатҳои микротасмавии муқаррарӣ, ба ғайр аз гирехҳои мураккаби басомадҳои фавкулбаланд, сатҳҳои сарҳадӣ шакли мураккаб доранд ва муодилаҳои мавҷӣ ҳал карда намешаванд. Аз ин ҷост, ки талабот барои эҷоди назарияҳои тахминӣ, дараҷаҳои гуногуни наздикшавӣ қорӣ карда мешавад. Воқеан, то имрӯз назарияи қатъии ягон дастгоҳи микрохаттӣ

вучуд надорад. Назарияҳои тахминӣ ҳамеша ба санчиши таҷрибавӣ ниёз доранд. Аз ин рӯ, дастгоҳҳои микроэлектрониро бояд ба таври таҷрибавӣ санчида ва танзим карда шаванд. Бо вучуди хамаи ин душворихоӣ тараккиёти микроэлектроника дар диапазони басомадҳои фавқулбаланд имруз муваффақиятҳои намоён ба даст оварда шудаанд. Генераторҳо ва қабулкунакҳои басомадҳои фавқулбаланд ҳисмҳои саҳти гуногун аллакай истифода мешаванд. Асбобҳои гуногуни микроҳаттӣ ба таври васеъ кор карда баромада шудаанд: роҳҳои мураккаби қувва, тақсимкунакҳои барқ, калиди самтнок ва схемаҳои купрукӣ, дастгоҳҳои басомад-интиҳобкунанда ва ғайримуқаррарӣ, ивазкунакҳои фазаҳо, коммутаторҳои бисёрканала ва дигар қисмҳои таҷҳизоти радио дар диапазони басомадҳои фавқулбаланд. Дар бобати ба вучуд овардани системаҳои микроэлектронии хатҳои радиой, аппаратураи муқобили радио, системаҳои алоқа ва ғайра корҳои назаррас идома дода шуда истодааст..

Пеш аз инкишофи технологияи интегралӣ басомадҳои фавқулбаланд коркарди хатҳои интиқоли хатти барқӣ, ба вучуд омадани технологияи гибридии тунук ва коркарди дастгоҳҳои басомадҳои фавқулбаланди ҳисмҳои саҳти фазол, махсусан дастгоҳҳои бетана пеш рафта буданд. Кӯшиши кам кардани вазн ва ҳаҷми таҷҳизот боиси инкишофи технологияи симҳои чопӣ гардид. Дар диапазони басомадҳои фавқулбаланд хатҳои симметрӣ ва асимметрики бо пур кардани ҳаво ва диэлектрик пайдо шуданд. Онҳо бори зарба ва ларзиширо нағз тоб меоваранд, истеҳсол кардан осон аст ва истеҳсоли онҳоро автоматӣ кунанда метавонад. Конструксияи ин хатҳо имкон дод, ки гирифтани акс дар истеҳсоли гиреҳҳои мураккаби басомадҳои фавқулбаланд ба кор бурда мешавад. Дар марҳалаҳои аввали инкишофи технологияи хатти лента асбобҳо дар лавҳои диэлектрики фолга сохта шуда буданд. Роли элементҳои механикиро ҳуди пластинаҳо иҷро карданд.

Дар солҳои минбаъда ҳамчун пластина материалҳои сафолии дорои доимии диэлектрикӣ ба таври васеъ ба кор бурда шуданд. Ин ба хеле кам шудани андозаи гиреҳҳои диапазони басомадҳои фавқулбаланд оварда расонд. Бо якборагӣ электроникаи нимнокилии басомадҳои фавқулбаланд кор карда баромада шуд.

Асбобҳои нави ғаъоле, ки дар диапазони басомадҳои ғавқулбаланд кор мекунад: диодҳои Ганн, сели диодҳои заряд ҷамъкунанда, транзисторҳои басомадҳои ғавқулбаланд, варакторҳо, диодҳои туннелию калидӣ ва ғайра ба вуҷуд омаданд. Ин асбобҳо имкон доданд, ки масъалаи микроминиатюризатсияи таҷҳизоти басомадҳои ғавқулбаландро дар асоси схемаи интегралӣ ҳал карда шавад. технология, характеристикаҳои дастгоҳҳои радиотехники барои баланд бардоштани самаранокии ва эътимоднокии онҳо тақмил дода шавад.. Истифодаи элементҳои ғаъоли бетана ё ихчам, ки бевосита ба қисми ғайриғаъоли схема сохта шудаанд, имкон дод, ки реактиви паразитии воридотҳо коҳиш дода шаванд, шароити мувофиқ кардани қисмҳои ғаъол ва ғайриғаъоли схема беҳтар карда шавад.

Бо пурборшавӣ ба таври кофӣ калони функционалии ҳар як схема шумораи пайвастиҳои байнисхемаҳо хеле кам карда мешавад. Барои шумораи зиёди калид лозим нест, ки эътимоднокии дастгоҳро хеле зиёд мекунад. Ҳамин тариқ, мӯҳлати хидматрасонии он 100 сол ҳисоб карда мешавад. Тавре ки озмоишҳо нишон доданд, бо вақти умумии кор 1 миллион соат, дар схемаҳои пурқувваткунандаи қувваи транзистор ва схемаҳои идоракунии фаза ҳамагӣ 3 нокомӣ ба қайд гирифта шудааст. Эътимоднокии модули интиқолдиҳандаи лоиҳаи RASSR, ки дастгоҳи мураккаби функционалӣ мебошад, бо фосилаи миёна дар байни шикастиҳои 30 000 соат тавсиф карда мешавад. Хусусияти муҳимтарини ҳама гуна таҷҳизот арзиши он аст. Тахлили усулҳои лоиҳакашӣ, истеҳсол ва озмоиши таҷҳизоти радиоэлектрониро дар гиперсхемаҳои интегралӣ нишон медиҳад, ки барои кам кардани арзиши аслии он дар истеҳсоли сериявӣ имкониятҳои калон дорад.

Ба арзиши таҷҳизоти басомадҳои ғавқулбаланд арзиши элементҳои ғаъол, схемаҳои интегралӣ, васлкунӣ ва дар ҳолати зарурӣ бастабандӣ ва озмоиш дохил мешаванд.

Арзиши дастгоҳҳои ғаъоли басомадҳои ғавқулбаланд пайвасти кам мешавад, зеро технологияи истеҳсол ва ҳосилнокии онҳо тақмил меёбад. Арзиши микросхемаи ғайриғаъол аз мураккабии он тақрибан ба майдони пластинаи

зерсохтори ишғолшуда мутаносиб аст ва вобаста аст. Барои кам кардани арзиши микросхема онро содда кардан ва дар натиҷа микдори мархалаҳои коркард ва сиклҳои насосиро кам кардан лозим аст; кам кардани андозаи схема, истифодаи пластинаҳои зерсохтор дорой гузариши калон ва такмил додани топологияи он; истифобари дар ҷои имконпазир технологияи плёнкаи гафси гайривакуумӣ; ба кор бурдани процессҳои технологи, ки барои онҳо таҷҳизоти истеҳсолии оммавӣ мавҷуд аст.

Арзиши насби микросхема ба дараҷаи автоматикунонии он вобаста аст. Арзиши бастабандии зерсохтор калиди мӯҳр ва раванди мӯҳрро дар бар мегирад. Арзиши бастабандии зерсохтор аз пурбории функционалии дастгоҳе, ки дар корпус ҷойгир аст, ба таври назаррас таъсир мерасонад.

Саҳми нисбатан калон ба арзиши дастгоҳи микроэлектронии басомадҳои фавкулбаланд тавассути амалиёти санҷиши он гузошта мешавад. Аз ин ҷост, ки аҳамияти ба вучуд овардани таҷҳизоти пурмахсули автоматии ҷенкунӣ ба назар гирифта шудааст.

Ҷунон ки маълум аст, усули асосии арзон кардани арзиши аслии таҷҳизот ба таври максималӣ автоматӣ кунондани тамоми равандҳои технологияи истеҳсол ва озмоиш мебошад, ки ин аз коркарди рушди барномаи он имконпазир мебошад.

Рӯйхати адабиётҳо:

1. Collin R.E. Foundations for Microwave Engineering. – 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2001.
2. Gonzalez G. Microwave Transistor Amplifiers: Analysis and Design. – 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1997.
3. Vendelin G.D., Pavidio A.M., Rohde U.L. Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques. – New York: Wiley, 2005.
4. Гупта К.К., Гаргал Р., Бахл И.Дж. Микрораспостовые линии и целевые линии передачи. – М.: Радио и связь, 2004.
5. Позар Д.М. Микроволновая инженерия. – М.: Техносфера, 2015.